

DEMERSUL EXPERIMENTAL AL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

Aliona AFANAS, doctor, conferențiar universitar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0001-6369-0940

L'APPROCHE EXPÉRIMENTALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Résumé. L'article présente quelques visions des directeurs d'établissements sur les besoins de formation professionnelle continue des enseignants à la recherche scientifique. L'expérimentation pédagogique s'est déroulée en plusieurs étapes: constatation, formation et validation. Le matériel présenté vise un outil piloté dans la formation professionnelle continue et appliqué aux directeurs d'établissements de l'enseignement général concernant la connaissance de plusieurs notions dans le domaine de la formation professionnelle, composante essentielle du processus éducatif.

Mots-clés: enseignant, directeur d'établissement, formation professionnelle continue, expérimentation pédagogique, processus éducatif.

Rezumat. Articolul prezintă unele viziuni ale cadrelor de conducere privind nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice în cadrul unei cercetări științifice. Experimentul pedagogic a fost realizat în mai multe etape: constatare, formare și validare. Materialul în cauză vizează un instrument pilotat în cadrul stagiului de formare profesională continuă și aplicat cadrelor de conducere din învățământul general referitor la cunoașterea mai multor noțiuni din domeniul formării profesionale, componentă esențială a procesului educațional.

Cuvinte-cheie: cadru didactic, cadru de conducere, formare profesională continuă, experiment pedagogic, proces educațional.

Experimentul pedagogic face parte din strategia generală a cercetării, fiind esențial pentru a justifica funcționalitatea metodologiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general prin valorificarea modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

Formarea/dezvoltarea profesională continuă reprezintă o componentă esențială în activitatea cadrelor didactice/de conducere. Precizăm că în *Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general*, aprobate prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1124, din 20 iulie 2018 [6], se stipulează drept standard (*Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă.*) și indicatori de performanță în domeniul dezvoltării profesionale a cadrului didactic (Domeniul de competență 4. Dez-

voltarea profesională, unde sunt prezenți indicatorii 1, 2, 3) [6, p. 8]. Fiecare indicator are descriptori care urmează să fie realizați de cadrul didactic în procesul de formare/dezvoltare profesională continuă.

De asemenea, în *Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere* [5], Domeniul 1. *Viziune și strategii*, managerul instituției acordă un rol deosebit formării/dezvoltării profesionale, încadrând componenta formare profesională continuă în *Planul de dezvoltare strategică a instituției de învățământ*. Astfel, conform Codului Educației [1] art. 133 și 134 (4) b) *formarea profesională continuă a cadrului didactic este un drept, o dată la 3 ani, confirmă importanța acestei componente în activitatea sistemului educațional.*

Demers experimental

Scopul experimentului pedagogic a fost validarea prin experiment a sistemului de instrumente

metodologice de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

În concordanță cu scopul cercetării, au fost stabilite obiectivele experimentului pedagogic:

- diagnoza situației în domeniul formării profesionale continue în raport cu domeniile de competență ale cadrului didactic din învățământul general;
- determinarea nivelului de cunoaștere a conceptelor: formare profesională continuă, educația adulților, învățare pe tot parcursul vieții, educație permanentă, dezvoltare profesională, dezvoltare personală;
- identificarea dificultăților în planificarea și realizarea formării profesionale continue ale cadrelor didactice / de conducere;
- proiectarea activităților teoretice și practice în cadrul formării profesionale continue a cadrelor didactice din învățământul general;
- motivarea participării/implicării cadrelor didactice / de conducere în formarea profesională continuă, la nivel instituțional și personal;
- implementarea documentelor de politică educațională și normative în formarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Experimentul de diagnosticare a fost anticipat de un pre-experiment [4], rezultatele cărui au determinat necesitatea conceptualizării teoriei și praxiologiei formării profesionale continue a cadrelor didactice din învățământul general. Datele experimentale au fost analizate și prelucrate conform recomandărilor din literatura de specialitate, la nivel de elaborare a instrumentelor, aplicarea acestora și prezentarea rezultatelor experimentale [2].

Anterior derulării experimentului pedagogic de constatare au fost efectuate mai multe acțiuni:

- a fost stabilită instituția unde se va desfășura experimentul pedagogic: Institutul de Științe ale Educației, ca instituție de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere;
- a fost stabilit tipul de instituții care vor participa la experimentul pedagogic: instituțiile din învățământul general (învățământ primar, gimnazial și liceal);
- au fost selectate eșantioanele experimentale (două grupuri: eșantionul experimental (EE) și eșantionul de control (EC)), cadre didactice / de conducere, care predau discipline de curs general;
- au fost determinate metodele și instrumentele aplicate în experimentul pedagogic: ches-

tionarul, observația, discuțiile, comparația, analiza, sinteza, prelucrarea statistică a datelor experimentale.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere s-a axat pe următoarele criterii de calitate: relevanța formării profesionale continue (FPC), eficacitatea FPC, efectivitatea FPC, eficiența FPC, sustenabilitatea FPC, impactul FPC, în contextul reformelor educaționale, prin implementarea documentelor de politică educațională.

Relevanța formării profesionale continue (FPC) este demonstrată prin coerența realizării demersurilor formative, esența modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general și a metodologiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice, precum și nevoile concrete de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

Eficacitatea FPC demonstrează măsura în care activitățile de formare profesională continuă satisfac necesitățile reale ale cadrelor didactice care vizează domeniile de competență profesională ale pedagogilor.

Efectivitatea FPC vizează gradul de adecvare a activităților de formare profesională continuă în raport cu obiectivele demersului formativ, esența modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general și a metodologiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

Eficiența FPC reflectă măsura rezultatelor tuturor activităților de formare profesională continuă, desfășurate în cadrul experimentului pedagogic, raportate la timpul alocat, resursele utilizate, investițiile profesionale implementate.

Sustenabilitatea FPC vizează prezentarea dovezilor certe referitoare la rezultatele pozitive ale formării profesionale continue ale cadrelor didactice, care vor fi implementate în activitatea practică, după finalizarea formării propriu-zise. Obiectivul FPC a pedagogilor este durabilitatea, cu impact pe termen lung asupra procesului educațional (cel puțin, aceasta își dorește orice instituție de formare profesională continuă).

Impactul FPC este dovedit de efectul ansamblului de activități de formare, realizate asupra unui număr mare de persoane, care au participat la toate etapele experimentale și, ulterior, vor beneficia de formare în domeniul de referință al tezei la nivel local și instituțional.

Cercetarea experimentală s-a realizat în trei etape conexe, reprezentate în *Tabelul 1*.

Tabelul 1. Etapele experimentului pedagogic

Etape	Perioade	Scop	Conținut	Metodologie	Numărul de participanți
Experimentul pedagogic de pre-diagnosticare					
Etapa inițială	2017	Analiza situației în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice; Identificarea opiniilor subiecților experimentați referitoare la sistemul de formare profesională continuă, nevoile de formare profesională continuă, condițiile socio-psiho-pedagogice de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general.	Aplicarea chestionarului inițial; Prelucrarea cantitativă și calitativă a rezultatelor chestionarelor.	Chestionar inițial, aprobat în conformitate cu: Pogolșa L., Afanas A. (coord. șt.) et al. <i>Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice</i> 2017 [4].	828 cadre didactice / de conducere
Experimentul pedagogic de constatare					
Etapa I	Iunie 2019 – martie 2020	Determinarea nivelului inițial de diagnosticare a nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general.	Eșantionarea – stabilirea grupelor experimentale și de control (EE și EC); Elaborarea chestionarelor pentru experimentul de constatare; Administrarea chestionarelor subiecților incluși în experimentul de constatare; Interpretarea cantitativă și calitativă a rezultatelor chestionarelor.	Chestionare de identificare a nevoilor de formare profesională continuă: cadre didactice, cadre de conducere (3 instrumente aplicate).	696 cadre didactice / de conducere
Experimentul pedagogic de formare					
	Aprilie – mai 2020	Formarea cadrelor didactice, în contextul documentelor de politică educațională prin valorificarea <i>Modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general.</i>	Valorificarea <i>Constructului de formare profesională continuă a cadrelor didactice</i> , în contextul documentelor de politici educaționale în baza <i>Curricula de FPC / Programei analitice cu eșantionul experimental</i> ;	Metode, procedee, tehnici, instrumente și forme aplicate în procesul de formare profesională continuă. Etapa de cercetare – acțiune.	408 cadre didactice / de conducere

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Etapa II			Prezentarea conceptului și <i>Modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general</i> printr-un set de programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere; Evaluarea formativă a domeniilor de competențe pe parcursul seminariilor organizate, trainingurilor pedagogice, prin discuții, prin observarea sistematică a comportamentului participanților la formare.		
Experimentul pedagogic de control/validare					
Etapa III	Mai – iunie 2020	Validarea nivelului de formare profesională continuă a cadrelor didactice în contextul documentelor de politică educațională prin valorificarea <i>Modelului pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general</i> .	Elaborarea chestionarelor finale, administrarea chestionarelor la ambele grupe experimentale (EE și EC); Interpretarea cantitativă și calitativă a rezultatelor chestionarelor; Evaluarea produselor elaborate de către cadrele didactice / de conducere în cadrul stagiului de formare profesională continuă (sarcini realizate, activități interactive prezentate, chestionare complete).	Chestionare finale de formare profesională continuă a cadrelor didactice, de conducere	192 cadre didactice / de conducere

În cadrul experimentului pedagogic de bază, au participat **1 296** de cadre didactice / de conducere (în experimentul de pre-diagnosticare – 828 de cadre didactice / de conducere din învățământul general) cu referință la anul 2017. În total, în experimentul pedagogic au fost implicate **2 124** de cadre didactice și de conducere, preponderent din învățământul general.

Rezultate scontate

Experimentul de constatare a fost realizat, în perioada **iunie 2019 – martie 2020** (696), *experimentul de formare* – în perioada **04 aprilie – 25 mai 2020** (408), *experimentul de control* – în **mai-iunie 2020** (192), în total, cu participarea a **1 296** de persoane (profesori, directori, directori adjuncți pentru

instruire, directori adjuncți pentru educație). Aceștia au fost repartizați în trei eșantioane experimentale: eșantionul de constatare (696 de persoane), eșantionul experimental (EE) – 408 de persoane, eșantionul de control (EC) – 192 de persoane, în cadrul stagiilor de FPC, prin sistemul de formare mixt: față în față, online și la distanță.

În cadrul experimentului de constatare, au participat 696 de persoane, aplicate fiind *trei instrumente* de diagnosticare: *chestionar pentru manageri* (79 cadre de conducere), referitor la modalitatea de a organiza și monitoriza activitățile de formare profesională în instituțiile de învățământ. Al doilea procedeu vizează cadrele didactice, prin intermediul unui *chestionar pentru profesori*, ce se referă la modalitatea de încadrare în activități de formare

profesională continuă (317 subiecți), la nivel instituțional, local și național și al treilea instrument – chestionarul privind procesul de evaluare/atestare a cadrelor didactice/manageriale, ce are ca obiectiv procesul de evaluare și atestare a cadrelor didactice / de conducere (300 subiecți). În articolul de față analizăm rezultatele experimentale aplicate cadrelor de conducere (79 subiecți, chestionar pentru manageri), repartizate conform vârstelor acestora

Tabelul 2. Vârstele participanților

Vârsta subiecților	Numărul de subiecți experimentali	Procentajul
Până la 30 de ani	2	2,53%
30-40 de ani	17	21,53%
40-50 de ani	30	37,97%
Peste 50 de ani	30	37,97%

În Tabelul 2 se arată că, dintre cei 79 de participanți, 2 (2,53%) reprezintă subiecți cu vârste de până la 30 de ani, între 30-40 de ani au 17 subiecți (21,53%), vârsta între 40-50 de ani au 30 de participanți (37,97%) și peste 50 de ani – 30 de participanți (37,97%). Din cele redate în Tabelul 1, observăm că mai mult de 50 la sută sunt cadre de conducere, cu vârste de peste 40 de ani, adică, persoane cu experiență profesională în domeniul educației, cu potențial intelectual și managerial în gestionarea instituțiilor de învățământ.

Dar vedem și o altă componentă: doar 19 subiecți dintre cei chestionați (ceea ce constituie 24,06%) reprezintă persoane debutante sau care au o experiență mai modestă în activitatea profesională din învățământ. Putem concluziona faptul că în sistemul educațional sunt mai puțin motivate să muncească cadrele tinere/debutante sau care au o până la 40 de ani.

Un alt criteriu a vizat genul participanților: feminin și masculin, observăm că dintre 79 de participanți doar 8 persoane fac parte din al doilea grup, cel masculin – 10,1%, pe când în cel feminin – 71 persoane, adică 89,9%.

Un alt item reflectă experiența de muncă în domeniul educațional, ce demonstrează următoarele rezultate din Figura 1.

În Figura 1 analizăm experiența profesională a subiecților chestionați, dar și situația în domeniul învățământului, unde predomină cadre cu activitate de peste 30 de ani și, la polul opus, (unde sunt cei mai puțini) angajați debutanți. Acest fapt denotă absența tinerilor în sistemul educațional. Deși au fost mai multe încercări de a-i motiva (de ex., suportul financiar oferit tinerelor cadre didactice, incluzându-se locativ, servicii oferite gratuit în primii trei ani etc.), observăm că aceste măsuri sunt insuficiente pentru atragerea și recrutarea absolvenților de la facultățile pedagogice, pentru angajarea lor în domeniul învățământului.

Un alt item se referă la gradul managerial deținut de subiecții chestionați și observăm următoarele date experimentale (Figura 2).

Figura 1. Stagiul de activitate profesională a participanților

Figura 2. Gradul managerial al participanților la stagiile de FPC

Analiza datelor experimentale demonstrează următoarele: gradul managerial superior – 1 (1%), întâi – 4 (5%), doi – 20 (25%), nu dețin – 51 (65%), nu au răspuns – 3 (4%). Din rezultatele experimentale concluzionăm că doar 25% dintre persoanele chestionate dețin grad managerial, iar 65% nu dețin nici un grad managerial, fie că nu sunt motivați pentru a accede la un grad managerial, fie că au un grad didactic în funcția de profesor și nu solicită o avansare la nivel managerială.

Un alt item a vizat cunoașterea mai multor noțiuni de către subiecții chestionați în cadrul stagiului de formare profesională (au răspuns toți 79 de participanți).

Întâi de toate, ne-am referit la *formarea profesională continuă*, pentru a afla cum percep această noțiune respondenții. În cadrul analizei răspunsurilor cadrelor de conducere, menționăm următoarele, cele mai relevante: creștere profesională, proces care asigură dezvoltarea competențelor profesionale sau dobândirea de noi competențe, prin intermediul cursurilor, stagiilor de instruire la distanță, autoinstruire.

Alți subiecți au relatat că *formarea profesională continuă* reprezintă o activitate cu un caracter științifico-didactic, psihopedagogic și social, proiectată, realizată și derulată în cadrul sistemului educațional. Alții percep noțiunea respectivă ca dezvoltare profesională pe parcursul întregii activități profesionale, creșterea persoanei din punct de vedere profesional și personal; formarea și îmbunătățirea competențelor profesionale și personale; o activi-

tate realizată în cadrul sistemului educațional, cu funcție managerială de reglare, autoreglare continuă a procesului de învățământ, la nivel funcțional, structural și operațional; îmbogățirea cunoștințelor, competențelor și valorilor din punct de vedere didactic, managerial, personal; este o formă de educație continuă, nonformală, de completare a sistemului formal de învățământ.

De asemenea, unii formabili consideră sinonimă noțiunea *de formare profesională continuă* cu cea de învățare permanentă, dezvoltare personală, învățare pe tot parcursul vieții. Alți subiecți consideră că FPC este un proces care asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea participanților într-un anumit domeniu/specialitate; reprezintă o activitate realizată și dezvoltată în cadrul sistemului educațional, corelată cu actele normative și cu cerințele sociale; adaptarea flexibilă la schimbările care au loc în interiorul instituției și în exteriorul acesteia; reprezintă programe ce favorizează creșterea nivelului de competență, cunoștințe în domeniul de activitate, dezvoltarea de noi abilități.

Pentru alți factori decizionali implicați în cercetare, FPC vizează un proces de creștere și diversificare a competențelor profesionale în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re) integrării angajaților pe piața forței de muncă; FPC asigură eficientizarea dezvoltării competențelor și abilităților profesionale, adaptarea acestora la condițiile socioeconomice în permanentă schimba-

re; FPC reprezintă un proces organizat, în vederea adaptării optime la condițiile de schimbare rapidă a sistemului de învățământ și la cerințele unei societăți în continuă dezvoltare.

În concluzie, menționăm că în literatura de specialitate *formarea profesională continuă* reprezintă un ansamblu de activități și practici educaționale, care vizează planificarea, organizarea, realizarea unui sistem de acțiuni necesare dezvoltării profesionale și personale a cadrului didactic, pentru amplificarea cunoștințelor, a perfecționării competențelor, a analizei și dezvoltării atitudinilor profesionale vizând profesionalizarea carierei didactice.

O altă noțiune propusă subiecților chestionați a fost *educația adulților*, analizată de 78 de subiecți din 79, fără implicarea unuia dintre ei. Printre răspunsurile analizate, menționăm cele mai relevante: *educația adulților reprezintă o etapă importantă în educația permanentă, din perspectiva dezvoltării personale și a dezvoltării sociale; autoeficacitate, pedagogizarea părinților; educație bazată pe educația experiențială; proces de dezvoltare a competențelor, pentru a face față cerințelor sociale și profesionale într-o societate mereu în schimbare; totalitatea proceselor care înlocuiesc educația inițială, pentru completarea continuă a cunoștințelor generale sau de formare profesională; adaptarea la circumstanțe noi; formarea unei personalități integre, prosoziale; este o completare, continuare, perfecționare și individualizare a formării personale și profesionale, pentru a face față provocărilor ce conduc la schimbare; totalitatea proceselor învățării formale, informale și nonformale, cu ajutorul cărora adulții își dezvoltă capacitățile profesionale, precum și asimilarea unui sistem de valori; motivarea continuă spre performanțe; proces de emancipare și transformare rațională a societății în schimbare și transformare; este un concept de dată relativ recentă, raportat la istoria umanității.*

Unii subiecți au explicat conceptul *educația adulților*, în contextul învățământului pentru adulți, a nevoii de perfecționare. De asemenea, au fost și dintre cei care au raportat noțiunea la capacitățile de învățare ale adulților. Alte persoane implicate în chestionare au corelat educația adulților cu educația permanentă, considerând a fi unul dintre conceptele fundamentale ale educației permanente: a învăța să înveți. O altă semnificație invocată de subiecți a fost satisfacerea nevoilor profesionale ale persoanelor care se ocupă de activitatea profesională.

Potrivit experților, educația adulților vizează o componentă specifică a sistemului de formare continuă a acestora, având la bază totalitatea programelor de educație generală, instituțiile și organi-

zațiile care asigură elaborarea și realizarea lor; procese organizate cu metode și conținuturi specifice, care continuă educația inițială, pentru completarea continuă a cunoștințelor generale și de formare profesională; dezvoltare personală și socială a competențelor de învățare, informare în diferite domenii. Noțiunea discutată reprezintă o completare, continuare, perfecționare și individualizare a formării personale și profesionale, pentru a face față provocărilor mereu noi ale unei societăți în schimbare.

Educația adulților este procesul prin care orice persoană, individual sau în grup, într-un cadru instituționalizat sau în afara acestuia, încearcă să-și însușească procedee acționale și modele comportamentale noi, necesare pentru a face față cu succes cerințelor sociale și profesionale, pentru a se îmbogăți spiritual și a dobândi sentimentul împlinirii personale; formarea continuă a adulților în context european cu prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie, mai ales, digitale și alte noi competențe solicitate pe piața muncii.

În concluzie, menționăm că în literatura de specialitate *educația adulților* reprezintă o continuare a educației școlare tradiționale, dar este, mai degrabă, o continuare ce vizează achiziționarea de noi informații și orientări valorice, bazate pe modele acționale de care are nevoie omul contemporan [3].

O altă noțiune pusă în discuție vizează *educația permanentă*, care a fost prezentată de către subiecții chestionați ca fiind totalitatea activităților de învățare, realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială sau ocupațională.

Alte idei expuse de respondenți referitoare la *educația permanentă*: autoevaluare, educație pe tot parcursul vieții, autoinstruire, formarea unor comportamente specifice educației, prin integrarea într-un sistem de învățământ, fiind o abilitate cu deprindere de muncă intelectuală și cu atitudine pozitivă față de învățare; sistem de valori care îi conferă educației caracter durabil; un sistem educațional deschis, compus din obiective, conținuturi, forme și tehnici educaționale, care asigură dezvoltarea continuă a potențialului cognitiv, afectiv și acțional al personalității, al capacităților și deprinderilor de autoeducație, formarea de personalități independente și creative; o necesitate vitală a societății contemporane impusă de procesul de accelerare a schimbărilor, dinamismul vieții economice, mobilitatea profesiilor, evoluția tehnologiilor; studierea literaturii de specialitate și activitatea cu documen-

tele normative; educație continuă; restructurare a sistemului educațional; dezvoltarea nevoilor personale și profesionale; adaptarea învățării în funcție de caracteristicile psihopedagogice ale vârstei; învățare de comportamente și atitudini.

În concluzie, atragem atenția că în literatura de specialitate sunt mai multe definiții ale conceptului de *educație permanentă*. Cercetarea noastră analizează educația permanentă ca pe un sistem de obiective educative care se referă la pregătirea oamenilor pentru dezvoltarea capacității de autoinstruire și de autoeducație, în vederea adaptării optime la schimbările rapide din societatea actuală.

Noțiunea *învățare pe tot parcursul vieții* reprezintă posibilitatea de acces și studiere în instituțiile de învățământ; studiul în cadrul sistemelor tradiționale de educație și formare, dar și în afara sistemelor: în societate, familie, grupuri etc.; învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu, unei calificări sau unei specialități, în contexte de învățare formală, nonformală și informală; dezvoltare personală, profesională pe tot parcursul activității didactice; formare de noi competențe; învățare permanentă; informarea, formarea și consolidarea competențelor, în scopul menținerii și ameliorării calității vieții; autoperfecționare; formare continuă a adulților; este considerată caracteristica esențială a societății informaționale; cursuri; experiență personală; promovare și aplicare pe tot parcursul vieții a ambelor oportunități de învățare – formală și informală – cu scopul de a favoriza dezvoltarea continuă; este cheia succesului; studierea, aplicarea la diverse instituții de învățământ, fără limită de vârstă a solicitantului de a învăța; învățare organizată; oamenii trebuie să învețe continuu, indiferent de vârstă, dat fiind faptul că societatea și, chiar viața, este într-o continuă mișcare, transformare și dezvoltare; învățare organizată și structurată, care se fundamentează pe o proiectare didactică explicită; acest tip de învățare are obiective, durate, resurse, depinde de voința celui care învață și se finalizează cu certificarea instituționalizată a cunoștințelor și competențelor dobândite; este un concept de învățare neîntreruptă, oricând și oriunde; constituie un mod coerent de a răspunde noilor condiții, prin conducerea sistemică a proceselor educaționale și organizarea acestora potrivit unei strategii.

Atestăm în literatura de specialitate *învățare pe tot parcursul vieții* reprezintă *Lifelong Learning* (engl.) sau *apprentissage tout au long de la vie* (fr.), este definită ca o totalitate de activități de învățare,

realizate pe tot parcursul vieții, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și competențelor personalității, ce țin de perspectivele civice, sociale și de muncă, concept analizat în cadrul unui proiect de cercetare [Apud 4, p. 9].

O altă noțiune a vizat *profesionalizarea carierei didactice*, în vederea expunerii semnificațiilor acesteia, cum se realizează în practica profesională. Răspunsurile subiecților chestionați au fost următoarele: stagii de formare profesională continuă, formări profesionale, schimb de experiență, concursuri profesionale; îmbogățirea practicii pedagogice cu noi practici educaționale; traseu de dezvoltare profesională; proces de pregătire a cadrelor didactice ce cuprinde două etape: pregătirea inițială (studii universitare) și formarea continuă pe parcursul activității profesionale; formarea pedagogică, competențe profesionale, valori; parcursul profesional; o totalitate de valori, atitudini și comportamente, precum: cultivarea unui mediu educațional centrat pe valori și relații democratice; promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice, în concordanță cu idealul educațional; crearea unui climat socioafectiv în clasă și în spațiul educațional nonformal; încrederea în puterea educației, în capacitatea de formare și dezvoltare a elevului.

Reprezintă valorile cadrului didactic în activitatea profesională. Vizează corelarea întregului proces de formare inițială și continuă a pedagogilor, pe baza unor standarde profesionale, noi competențe pentru actorii educaționali, creștere profesională. Activitatea cadrelor didactice trebuie înțeleasă și cercetată nu doar ca împlinirea unei vocații și a calităților personale, ci ca o activitate supusă normelor și constrângerilor specifice și precise, formarea profesională a pedagogilor, în scopul asigurării calității educației, valorificarea potențialului experimental și informațional, dezvoltarea spiritului critic, reflexiv și creativ, calitatea procesului educațional, mobilitate și evoluție în carieră și dezvoltare profesională, formarea unui ansamblu de competențe în domeniul profesional, bazat pe asimilarea unui sistem de cunoștințe teoretice și practice, în baza unui model al profesiei respective, dezvoltarea competențelor manageriale, pedagogice, învățarea noilor tehnologii informaționale, aplicarea metodelor interactive în predare-învățare-evaluare, formarea abilităților de utilizare a strategiilor de învățare care îi permit cadrului didactic rezolvarea problemelor în carieră, dezvoltare personală și profesională, seminarii pedagogice, traininguri, stagii de formare profesională, dezvoltarea carierei profesionale.

Menționăm că în literatura de specialitate sunt mai multe definiții ale *profesionalizării carierei didactice*. În cercetarea noastră prezentăm următoarea definiție de lucru: *profesionalizarea carierei didactice* reprezintă un proces de formare a unui ansamblu de competențe într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui sistem de cunoștințe (teoretice și practice), în baza unui model al profesiei didactice.

O altă noțiune propusă atenției respondenților a fost *dezvoltarea profesională* a cadrului didactic, în scopul informării despre semnificațiile acesteia și cu privire la viziunile subiecților chestionați. Răspunsurile participanților la chestionar reprezintă următoarele definiții: dezvoltarea profesională a profesorului se realizează prin schimb de experiență, autoinstruire, stagiile de formare profesională, dezvoltarea competențelor profesionale; autoevaluarea a competențelor profesionale; creștere personală ca proces multiaspectual; dezvoltarea competențelor pentru a asigura funcționarea eficientă într-o societate aflată în schimbare: implementarea politicii educaționale la nivel instituțional, monitorizarea implementării curricula la nivel instituțional; construirea și asigurarea funcționalității sistemelor de management al calității la nivel instituțional; elaborarea, implementarea și evaluarea proiectului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ.

Dezvoltarea profesională implică interes, preferințe și satisfacție, dezvoltare multilaterală. *Dezvoltarea profesională* este centrată pe numeroase competențe formate progresiv pe tot parcursul vieții. Presupune mai multe etape: formarea profesională inițială, inserția profesională, practica meseriei, evaluarea/validarea profesională. *Dezvoltarea profesională* a cadrului didactic este structurată în dependență de nevoile instituționale și personale ale acestuia, de succesul în carieră, menținerea motivațională în activitate. Vizează dimensiunile: cognitiv-axiologică și motivațional-atitudinală, fiind echivalentă cu managementul carierei.

Dezvoltarea profesională necesită obținerea unei diplome de master sau de doctor în domeniul profesional (la specialitatea predată sau la științele educației), motivarea și automotivarea în realizarea activității didactice. Se produce în timp, în dependență de competențele profesionale. Este o nouă calificare, recalificare a activității profesionale; este determinată de dezvoltarea personală, în funcție de experiența obținută și de motivația de-a răspunde cerințelor actuale în societate; obținerea creditelor de a face față comisiei de atestare; atingerea standardelor de competență profesională; dezvoltarea motivației pentru studiu și consolidarea stimei de

sine, bazate pe cunoașterea și imaginea de sine, autocunoaștere și intercunoaștere; transformarea aptitudinilor în competențe pedagogice; edificarea propriei identități profesionale; proiectarea propriului traseu de dezvoltare profesională continuă; monitorizarea procesului de dezvoltare personală și profesională.

În concluzie, menționăm că în literatura de specialitate se vehiculează mai multe definiții, cercetarea noastră însă propune o accentuare privind *dezvoltarea profesională a cadrelor didactice* ce reprezintă implicarea cadrelor didactice în orice tip de oportunitate de învățare, după absolvirea studiilor universitare, noțiune dezvoltată în cadrul unor cercetări științifice derulate de Institutul de Științe ale Educației [4, p. 8].

În contextul studiului nostru, un aspect important îl constituie evoluția personală a cadrului didactic, în contextul activității sale profesionale. De aceea, am considerat necesar de a stabili cum înțeleg subiecții chestionați noțiunea de *dezvoltare personală*, care sunt semnificațiile acestei noțiuni și rolul ce i se atribuie în formarea profesională a unui profesor.

Răspunsurile participanților la experiment au fost următoarele: *dezvoltarea personală* include activități și experiențe care joacă rolul de a îmbunătăți abilitățile personale, calitatea vieții și contribuie la realizarea aspirațiilor personale; semnifică formarea și participarea în diverse proiecte, ocupații și interese personale, activități de familie, pasiuni; este un proces de schimbări sub mai multe aspecte ale individului, prin parcurgerea unor experiențe de învățare și educație; este o necesitate indispensabilă pentru toată viața; reprezintă creșterea încrederii în sine, pentru alții – spiritualitate sau gestionarea stresului, ieșirea din zona de confort, atingerea succesului, autocunoașterea, relațiile armonioase, încrederea în sine, stabilirea obiectivelor și realizarea acestora, a planurilor personale și asigurarea calității în domeniul profesional, autoformarea, formarea unor adevărați cetățeni ai societății, interacționarea în cadrul unui grup în afara vieții profesionale, crearea noilor strategii pentru succes, redefinirea echilibrului interior și armonizarea mediului interior cu cel exterior; este un proces complex de dezvoltare continuă și perfecționare de sine a unei persoane; evoluție personală, activități formale și informale, pentru dezvoltarea altor roluri precum cel de profesor, ghid, consilier, manager, mentor; autoevaluarea nivelului de performanță și dezvoltarea standardelor de competență profesională; obținerea unor noi succese; comportamentul, cultura comunicării,

activitatea profesională, formarea continuă; responsabilitate individuală; creșterea și dezvoltarea valorilor spirituale și morale; prezența unei viziuni asupra lumii; proces relațional, autocunoaștere, autoeducare profesională, îmbunătățirea constantă a competenței profesionale și dezvoltarea continuă a trăsăturilor sociale și morale.

În literatura de specialitate *dezvoltarea personală* reprezintă un proces ce desemnează o realitate psihosocială de interacțiune cu alți actori educaționali sau sociali prin parcurgerea unor experiențe de educație și învățare, în contextul schimbărilor societale.

În cadrul analizei răspunsurilor subiecților chestionați, menționăm următoarele concluzii la instrumentul aplicat:

- Un aspect important în formarea profesională continuă presupune raportarea la mai multe documente normative și de politică educațională (standardele de formare profesională ale cadrelor didactice / de conducere, standarde de calitate, Codul Educației, diverse regulamente instituționale, locale naționale etc.).
- FPC presupune descrierea (sau elaborarea) unei identități profesionale, ce vizează domeniul de competențe descrise și structurate într-un model profesional, cu impact la nivel instituțional și personal.
- Nu există o claritate a percepției noțiunilor propuse de către subiecții chestionați, deseori, ei confundă o noțiune cu alta (de ex., formarea profesională continuă – cu dezvoltarea profesională continuă sau educația permanentă – cu învățarea pe tot parcursul vieții etc.).
- Implementarea documentelor de politică educațională contribuie la asigurarea calității formării profesionale continue, în cadrul stagiului de formare și în activitatea profesională în instituțiile de învățământ.
- Activitatea cadrului didactic este influențată atât de interacțiunea cu elevii și de colaborarea cu ceilalți colegi, cât și de conversațiile cu părinții etc. În acest sens, menționăm mai multe domenii de competență, ce influențează progresul și rezultatele profesorilor/elevilor, îmbunătățirea permanentă a strategiilor didactice în activitatea profesională: relația cu copiii, activitatea de predare-învățare, managementul clasei de elevi, proiectare și planificare, evaluare-monitorizare, cunoștințe de specialitate la disciplina predată, comunicare/cooperare cu membrii comunității educaționale, parteneriate cu comunitatea locală, toate acestea regăsindu-se în standardele de competențe profesionale ale cadrelor didactice/de conducere.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE

1. Codul Educației al Republicii Moldova. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 24.10.2014, Nr. 319-324(634); data intrării în vigoare: 23.11.2014 (cu modificările ulterioare: 2016, 2017, 2018, 2019).
2. Farla T., Ciolan L., Iucu R. *Analiza nevoilor de formare. Ghid pentru pregătirea datelor analizei nevoilor de formare în școli*. București: Editura „Atelier didactic”, 2007.
3. Neculau A. *Educația adulților. Experimente românești*. București: Editura „Collegium”, 2004.
4. Pogolșa L., Vicol N., Afanas A. et al. *Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice*. Coord. șt.: Pogolșa L., Afanas A. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Impressum”), 2017.
5. *Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general*. MECC, 2018.
6. *Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general*. MECC, 2018.